

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN
RESUMEN DE LAS ACTAS
DE LA
**COMISIÓN DE MONUMENTOS Y
PATRIMONIO HISTÓRICO**

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

2 DE MARZO DE 2026
NÚMERO 2

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.20427043

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
(CMPH) AÑO 2026

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 2
SESIÓN 2 DE MARZO DE 2026

1.-Aprobación, del acta de la reunión del pasado 19 de enero de 2026. Se aprueba el acta.

2.-Respuesta al escrito remitido por el Director del Patronato de la Alhambra y Generalife. Con fecha 28 de enero de 2026 esta Real Academia ha recibido un escrito del Patronato de la Alhambra y Generalife en respuesta al informe de la CMPH remitido el 4 de noviembre de 2025 sobre la intervención prevista en el llamado Hotel Reuma, ubicado en el Bosque de la Alhambra. Se analiza la propuesta de contestación elaborada por el Sr. Almagro en la que se ponen de manifiesto la tergiversación que en el escrito se hace del texto de la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por el que se autorizó en su día la adquisición del Carmen de las Chirimías, así como ciertos criterios de actuación en la protección del Patrimonio totalmente cuestionables. El texto analizado recoge diversas sugerencias realizadas a un primer borrador que se remitió previamente a los miembros de esta Comisión. La Comisión acuerda enviar esta respuesta acompañada de un escrito del Director en la que se brinde al Patronato la colaboración de la Real Academia como entidad asesora en las materias que le son propias según sus estatutos. (Ver anexo)

3.-Informe sobre la declaración como BIC del puente romano de Oreto (Ciudad Real). Con fecha 28 de enero se ha recibido solicitud de informe desde de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura sobre la declaración del Puente romano de Oreto, en Ciudad Real, como Bien de Interés Cultural. El Sr. Almagro informa sobre la visita realizada al monumento y en la que, aunque no pudo llegar al mismo a causa de las recientes lluvias y el consiguiente llenado del embalse de la Vega del Jabalón, en cuya área inundable se encuentra el puente, sí pudo documentar sus partes visibles mediante el uso de un dron y completar esa información con otras imágenes extraídas de internet y facilitadas por el IPCE. Con dicho material ha podido redactar la propuesta de informe que expone a la comisión y en el que se expresa la conformidad con la declaración propuesta a la vista del interés que dicho monumento encierra como parte del yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Oretum, en cuyas inmediaciones se encuentra y que ya cuenta con una declaración de BIC. La Comisión acuerda remitir dicho informe como respuesta a la petición del Ministerio de Cultura. (Ver anexo)

4.-Informe sobre la declaración como Bien de Interés Local con categoría de Monumento del Convento de San Ildefonso de Bareyo (Cantabria). Con fecha 9 de febrero de 2026 se ha recibido solicitud de informe por parte del Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria para la declaración del Convento de San Ildefonso, ubicado en el término municipal de Bareyo, Cantabria, como Bien de Interés Local con categoría de Monumento. El Sr. Moleón informa a la Comisión sobre la naturaleza e interés de dicho monumento sometiendo a aprobación un borrador de informe en sentido positivo a la propuesta de declaración con la recomendación de ampliar la zona de protección hacia el sureste. La Comisión acuerda remitir dicho informe como respuesta a la petición del Gobierno de Cantabria. (Ver anexo)

5.- Seguimiento y solicitud de respuesta a informes de oficio por parte de la CMPH dirigidos a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura. El Presidente de la CMPH plantea la cuestión de la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes a los informes elaborados por la Comisión por iniciativa propia sobre varios temas de singular importancia, y más en concreto sobre la solicitud de declaración como BIC en la categoría de Monumento del edificio del Parque Móvil del Estado y sobre las objeciones expresadas por la Comisión a los rótulos de los pórticos y al proyecto de cubrición del patio de Murillo en el edificio Villanueva del Museo del Prado. Tras el oportuno debate, se acuerda enviar escrito a la Dirección General solicitando información sobre el estado en que actualmente se encuentra cada uno de estos temas.

6.- Derrumbe del ábside de la iglesia de Muriel de Zapardiel, (Valladolid). En relación con la información aparecida en la prensa sobre el derrumbe que se ha producido en el ábside central de la iglesia de Muriel de Zapardiel, y tras considerar las distintas alternativas que se pueden plantear como soluciones a los daños que se han producido, la Comisión acuerda expresar a las autoridades y entidades concernidas por este suceso su preocupación por el derrumbe acaecido en un monumento de singular interés, así como por la solución que se adopte con vistas a subsanar los daños producidos.

Se levantó la sesión a las 18:15 h.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,
Fdo.: Antonio Almagro

ANEXO

2.-Respuesta al escrito remitido por el Director del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Recibida por esta Comisión el escrito remitido por el Director del Patronato de la Alhambra y Generalife de fecha 13 de enero del corriente en contestación al informe aprobado en la reunión de fecha 3 de noviembre de 2025, sobre el llamado Hotel Reuma de Granada, esta Comisión, tras el análisis de dicho escrito, manifiesta lo siguiente:

El escrito enviado no entra a discutir o interpelar lo expresado por la Comisión de Monumentos, sino que esgrime justificaciones de lo que se quiere realizar que ya habían sido, en su mayoría, cuestionadas en el informe antes mencionado.

Por otro lado, el primer argumento utilizado en el escrito del Director del Patronato constituye una tergiversación del texto de la orden por la que se autorizó la adquisición del Carmen de las Chirimías, en el que se encuentra el llamado Hotel Reuma. El escrito del Patronato (párrafo 3º), dice: El “*‘Hotel Reúma’, fue adquirido por la Junta de Andalucía en el año 2000 (BOJA núm. 149, 26/12/2000), motivando su adquisición por su especial ubicación en el borde urbano del territorio Alhambra y con destino a su conservación y mejora de la calidad ambiental, a propuesta de este Patronato.*”

Lo que dice textualmente el BOJA núm. 149, de 26/12/2000, es: “*2.º La autorización (para la adquisición del Carmen de las Chirimías) se motiva por la peculiaridad de la necesidad a satisfacer, en razón a su especial ubicación, en el borde urbano del territorio Alhambra, a cuya conservación y mejora de calidad ambiental se destinará, a propuesta del Patronato de la Alhambra y Generalife.*”

El BOJA indica con total claridad que se adquiere el Carmen de las Chirimías, que es la propiedad en la que está inserto el edificio del hotel Reuma, para conservar y mejorar la calidad ambiental del territorio Alhambra (no menciona que el edificio es lo que se deba conservar ni mejorar). La conservación y mejora de la calidad ambiental justifica precisamente la demolición del edificio que alteró profundamente el ambiente histórico del conjunto monumental.

En esa tergiversación se puede decir que se basan todas las acciones que se enumeran en el escrito del Patronato como soporte para la conservación y rehabilitación del edificio.

Los párrafos finales del escrito resultan difíciles de aceptar porque, brindan un argumento para conservar como testimonio histórico cualquier atentado contra el Patrimonio Histórico:

Dice en concreto el escrito: *“La conservación del denominado Hotel Reúma responde a criterios de integración paisajística y funcional en el marco del Plan Director, orientada a su adaptación como centro divulgativo y de servicios turísticos. Su demolición supondría la pérdida irreversible de un testimonio vinculado a la evolución del paisaje cultural desde la etapa medieval hasta la implantación inicial de la industria hotelera granadina asociada al turismo de principios del siglo XX. El proyecto se alinea con una visión contemporánea del paisaje cultural como realidad dinámica, cuyas huellas mutan según el devenir histórico en dimensiones artísticas, sociales, económicas y políticas.*

El edificio posee un valor cultural significativo porque actúa como memoria viva que expresa las diferentes fases evolutivas y las preexistencias históricas del paisaje circundante. Sirve como un documento histórico en sí mismo, integrando las construcciones previas y aportando una visión diacrónica y objetiva de la historia del lugar.”

Todo lo transcrito es síntoma de falta de criterio patrimonial y abre la puerta a la arbitrariedad, situando por esta vía al mismo nivel las creaciones de reconocido valor universal, como es el conjunto nazarí, junto a la idea disparatada de construir un hotel de gusto extravagante en un lugar inadecuado e inhóspito que alteró el ambiente de la Alhambra, una vía por la que se puede llegar a justificar cualquier atentado pasado o futuro sobre el Patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se ratifica en todo lo ya expresado en su anterior informe y considera que proceder a la rehabilitación del denominado Hotel Reuma en lugar de a su demolición perpetuará un daño grave al entorno y al paisaje cultural del conjunto monumental de la Alhambra constituyendo, por tanto, un nuevo atentado contra el mismo.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Pedro Moleón Gavilanes, Presidente
Antonio Almagro Gorbea, Secretario

Este escrito ha sido acordado por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico en su reunión del 2 de marzo de 2026 y ratificado por el pleno de la Academia el 9 de marzo de 2026.

3.-Informe sobre la declaración como BIC del puente romano de Oreto (Ciudad Real).

Recibida solicitud de informe por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura sobre la pertinencia de proceder a la declaración del Puente romano de Oreto, en Ciudad Real, como Bien de Interés Cultural, se ha desplazado al lugar D. Antonio Almagro, miembro de la comisión, el día 18 de febrero de 2026, y pese a encontrar el puente prácticamente inundado a causa de las recientes lluvias y ser imposible el acceso hasta el mismo, si pudo documentarlo mediante el uso de un dron, y merced a esa información y a otros datos recabado de la red y del propio expediente de declaración de BIC que se acompañan, ha realizado el informe que sigue.

El puente de Oreto es una estructura compleja construida en las inmediaciones de la antigua ciudad preromana, romana y medieval de Oretum, en el término municipal de Granátula de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real que sirve para atravesar el cauce de río Jabalón. Este río, de régimen muy irregular, pues con frecuencia no lleva caudal y en ocasiones se desborda, transcurre junta al mencionado poblamiento por una llanura sin apenas relieve lo que provoca que discurra por un cauce muy amplio que precisó de una infraestructura muy larga para poder ser atravesado. Se compone de una plataforma de más de 120 m de longitud y alrededor de 3,80 m de anchura compuesta seguramente por dos muros y un relleno compactado recubierto por un pavimento de piedras y cantos de río.

Esta estructura está atravesada por diversas perforaciones para permitir el paso del agua. De ellas, las principales son tres arcos que se sustentan en dos pilas intermedias que presentan tajamares con forma de proa triangular en contra de la corriente y protuberancias semicirculares en el lado opuesto, formas que se repiten también en los otros lados de apoyo de los arcos extremos. Los arcos presentan un perfil circular rebajado de factura muy irregular a causa del material de construcción empleado y de posibles deformaciones y refacciones. Tienen una luz de alrededor de 2,70 m y una altura actualmente de algo menos de 2 metros. En la memoria del expediente se mencionan hasta otros siete arquillos o alcantarillas que perforan la plataforma sirviendo de aliviaderos cuando el nivel del agua se extiende más allá del cauce habitual, y de los que solo se ha podido confirmar la existencia de uno a unos 11,60 m más al norte de los arcos principales, y la posible existencia de otros cuatro arquillos en el tramo más septentrional de la estructura.

La obra, tal y como hoy se presenta, está realizada con mampostería bastante irregular, compuesta por piedras de muy distinta naturaleza geológica por tratarse sin duda de materiales provenientes del aluvión del río. Pese a que la construcción se puede considerar bien planificada, su ejecución, a causa de los materiales empleados y a muy

probables refacciones, se presenta como escasamente cuidada, razón por la que resulta muy difícil atribuirle una datación segura.

La estructura del puente se encuentra actualmente dentro de la zona inundable por el pantano de la Vega del Jabalón, razón por la cual, en el momento de la visita se hallaba casi totalmente sumergido pese a que habitualmente no suele estar así. Las imágenes captadas muestran que la estructura funciona como barrera retentora de los arrastres del río, tanto de ramajes como del aluvión, por lo que precisa de un mantenimiento de limpieza del cauce que evite su enterramiento y los daños que los arrastres causan en la fábrica, alguno ya de gravedad como la rotura del frente del arco más meridional de los tres vanos principales, que precisa de una urgente intervención que evite la progresión del derrumbe.

Tradicionalmente se ha considerado que se trata de un puente construido en época romana, entre los siglos I y II de nuestra Era, en base a la existencia de una inscripción que apareció en el lugar hace varios siglos y que se conserva en el Ayuntamiento de Almagro, que menciona la construcción de un puente por Publio Baebio Venusto con un coste de 90.000 sesteracios. La relación atribuida a la inscripción y al puente que nos ocupa tiene sin duda fundamento en cuanto al emplazamiento, en las inmediaciones de la ciudad, aunque caben dudas de que la obra conservada se remonte a ese momento.

Pero en todo caso, la estructura del puente debe ser considerada como parte del yacimiento arqueológico de Oretum, pues no otra razón existe para la presencia del puente en ese lugar, y por tanto debe ser conservada y protegida como parte integrante del mismo. Por razones legales, al tratarse el puente de un bien emplazado en terrenos adscritos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, organismo público dependiente de la Administración Central del Estado, la competencia de su tutela corresponde al Ministerio de Cultura de conformidad con lo establecido el art. 6.º b de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, razón por la que seguramente no se incluyó en la declaración como BIC del yacimiento mencionado.

Por las razones expuestas, se considera que el puente de Oreto, junto con la inscripción mencionada ubicada actualmente en el Ayuntamiento de Almagro, deben gozar de la adecuada protección y conservación que prevé la ley, como ya cuenta el resto del yacimiento arqueológico de Oretum, y por tanto es pertinente su declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico
Pedro Moleón Gavilanes, Presidente
Antonio Almagro Gorbea, Secretario

El presente informe fue ratificado por el Pleno de esta Real Academia celebrado el 9 de marzo de 2026.

Ilustraciones

Fig. 1. Vista del sector septentrional de la estructura del puente de Oreto.

Fig. 2. Vista del sector central de la estructura del puente de Oreto.

Fig. 3. Vista del sector meridional de la estructura del puente de Oreto. Al fondo puede verse el cerro sobre el que se asentaba la antigua Oretum.

Fig. 4. Vista de los vanos principales del puente de Oreto desde aguas arriba.

Fig. 5. Vista de los vanos principales del puente de Oreto desde aguas abajo.

Fig. 6. Vista de los arcos principales del puente de Oreto en febrero de 2026.

4.-Informe sobre la declaración como Bien de Interés Local con categoría de Monumento del Convento de San Ildefonso de Bareyo (Cantabria).

Con fecha 9 de febrero de 2026 se ha recibido Resolución de incoación de procedimiento para la declaración del convento de San Ildefonso situado en el barrio del camino de Ajo, término municipal de Bareyo, como Bien de Interés Local con categoría de Monumento. La Resolución va acompañada de la solicitud, por parte del Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, del informe preceptivo por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En respuesta a tal solicitud, esta Comisión académica de Monumentos y Patrimonio Histórico, conforme con la ponencia de D. Pedro Moleón Gavilanes, académico de número y miembro de dicha Comisión, acordó emitir el informe en los siguientes términos:

Visto el Boletín Oficial de Cantabria núm. 249 de 29 de diciembre de 2025, que incluye la Resolución de referencia acompañada del anexo en el que se explica el emplazamiento en Bareyo del convento de San Ildefonso, el contexto histórico que conduce a su fundación, la historia y la descripción del edificio y sus dependencias, fundamentalmente el claustro y la iglesia y, dentro de ella, la escultura funeraria y el retablo mayor, esta Comisión académica encuentra plenamente justificada la Resolución por los méritos histórico artísticos del edificio y el alto valor patrimonial de sus elementos constituyentes.

La única recomendación que esta Comisión académica propone a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria consiste en aumentar el entorno de protección propuesto en la imagen adjunta a la Resolución mediante una cuña triangular en la orientación sureste (véase imagen final de este informe), y ello con el fin de salvaguardar aún más el bien patrimonial de futuras intervenciones urbanísticas y arquitectónicas que puedan suponer intromisiones visuales negativas para su comprensión como Monumento.

Como consecuencia de todo lo anterior, esta Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se manifiesta totalmente de acuerdo con la declaración como Bien de Interés Local con categoría de Monumento del convento de San Ildefonso situado en el barrio del camino de Ajo, término municipal de Bareyo, tal como propone la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:

Pedro Moleón Gavilanes (presidente)
Antonio Almagro Gorbea (secretario)

Propuesta de aumento del entorno de protección del Bien de Interés Local mediante la superficie delimitada por la línea azul